

ӘОЖ 373.1

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АУЫЗША СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ШЕШЕНДІК СӨЗДЕРДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ

ДОСКАЛИЕВА БОТАГӨЗ КҮНТУҒАНҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 7М01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 2- курс магистранты, Алматы, Қазақстан.

Аңдатпа. Мақалада бастауыш сынып оқушыларының ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы шешендік сөздердің педагогикалық маңызы қарастырылады. Шешендік мұраның тілдік құзыреттілікті дамытудағы рөлі, оқушылардың коммуникативтік дағдыларын жетілдіру жолдары мен тиімді әдіс-тәсілдері ғылыми тұрғыда талданады.

Кілт сөздер: ауызша сөйлеу мәдениеті, шешендік сөздер, тіл мәдениеті, бастауыш сынып, коммуникативтік құзыреттілік, көркем сөйлеу, ұлттық құндылықтар, педагогикалық әлеует, сөйлеу дағдысы

Оқушы дұрыс сөйлеп, сауатты жазу үшін, ең алдымен, қазақ тілінің заңдылықтарын үйреніп, айтылмақ ойды ауызша да жазбаша түрде дәл әрі айқын етіп жеткізе білу талабы қойылады. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында: «Қазақ тілі пәнін оқытудың мақсаты – ана тілінің қоғамдық әлеуметтік мәнін түсінген, тілдің қызметін жүйелі меңгерген, қарым-қатынасы біліктілігі дамыған сөз мәдениетінің талаптарына сай іскерлікті меңгерген дара тұлға даярлауға мүмкіндік туғызу», - деп анықталады. Осыған орай қазіргі кезде қазақ тілі пәнінің мазмұнына стилистика және тіл мәдениеті мәселелерін оқыту қамтылған [1].

«Әдебиеттік оқу» пәнінің маңыздылығы – бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық және қатысымдық дағдыларын қалыптастыруға, олардың адамгершілік, әдеби-эстетикалық құндылықтар жөнінде түсініктерін кеңейтуге, сөйлеу мәдениетін қалыптастырып, сөз өнерін сезінуге, көркем шығарманы оқуға деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік беретін негізгі пәндердің бірі. «Әдебиеттік оқу» пәнін оқу барысында бастауыш сынып оқушылары әлем туралы, жалпы адамзат туралы білім алады. Шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекетіне, мінез-құлқына, сөйлеген сөзіне талдау жасай отырып, адамдардың жан-дүниесін түсінуді және оған өз көзқарасын білдіруді үйренеді.

«Әдебиеттік оқу» пәнінің мазмұнында қарастырылатын мәселелер (2-4 сынып аралығында):

- ауыз әдебиеті үлгілерін оқыту;
- ғылыми-танымдық шығармалар;
- әлем халықтары балалар әдебиетінің көрнекті өкілдерінің үлгілі шығармалары;
- әдеби - теориялық білім;
- мәтінмен жұмыс;
- оқу дағдысы [2].

1- сурет. «Әдебиеттік оқу» пәнінің мазмұнында қарастырылатын мәселелер.

2-сурет. «Әдебиеттік оқу» пәнінің әдеби-теориялық білімнің базалық мазмұны

Бастауыш сыныпта оқулығында ауыз әдебиеті түрлерінің: айтыс, жаңылтпаш жұмбақтар, мақал – мәтелдер, тұрмыс – салт жырлары, аңыз әңгімелер, шешендік сөздер, ертегілер, эпостық (батырлық, ғашықтық, жырлар) т.б жатады. Осы жанрлардың барлығы дерлік, бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс – әрекетін ұйымдастыруда өте маңызды мол материалдар.

Рөлдік ойындар: рөлдік ойындар ең біріншіден балалардың бойындағы жасықтық, жасқаншақтық, қорқу сияқты сезімдерді жойса, екіншіден балалардың сөйлеу тәселән, сөздік қорын қалыптастырады, үшіншіден сөйлеу мәдениетін, дауыс тембрін, дауыс қарқындылығын жояды. Рөлдік ойындарды ойнамас бұрын, оқушыларға «автордың» және «екінші» немесе «бірінші» кейіпкердің айтатын сөзі түсіндірілуі тиіс. Бастауыш сыныптарда кейде балалар кітаптың сөзінен бөлек, өз сөзімен жеткізу, қолдану мүмкіндіктеріне де, ие болып жатады. Бұл үлкен жетістік, бірақ тақырып негізі идея, ойын жоғалтпауы ұстаздың қадағалануында болуы тиіс. Балалар сахнасында көбірек пайдаланылатын шығармалар: көркем әңгіме, ертегі, монолог, диалог, такпақ, жыр, скетч, қысқа пьесалар мен интермедиялар. Әсіресе, пәндік және мерекелік кештер мен ертеңгіліктердің сценарийлері, көркем шығармалардың инсценировкалары мектеп сахнасына өте қажет. Оларды тандап, талғап, лайықтап іріктеген соң, тиісті көрсетудің қойылымын әсерлі дайындау оқытушы мен оқушының шеберлігіне байланысты.

«Бұғы мен қасқыр» мәтінімен таныса отырып, төмендегі бірнеше әдіс-тәсілдерді пайдаланып жұмыс жасау.

«Сіз кімсіз?» рөлдік ойыны. Сынып оқушылары алты-алтыдан топтасады. Тапсырма әр топқа беріледі. Оқушылар өз еріктерімен рөлдерін бөліп алып, тапсырманы орындайды.

- 1-оқушы - жазушы; (тапсырманы параққа жазып отырады)
- 2-оқушы - ақын; (тапсырманы топтың атынан қорғайды)
- 3-оқушы – зерттеуші (тақырыпқа қатысты маңызды дерек ұсынады);
- 4-оқушы – суретші (тақырыпқа қатысты сурет салады);
- 5-оқушы – есепші (уақытты қадағалайды);
- 6-оқушы - бағалаушы болады [3].

Бастауыш сынып оқушыларының ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда шешендік сөздердің педагогикалық әлеуетін ашу үшін, ең алдымен, тіл мәдениетінің теориялық негіздерін, оның тұлға дамуына ықпалын және оқу үдерісіндегі маңызын ескеру қажет. Бұл тұрғыда мақалада көрсетілген тіл мәдениетінің қоғамдық-әлеуметтік рөлі мен А.Байтұрсыновтың тілге қатысты көзқарастары бастауыш білім беру жүйесінде шешендік сөздерді қолданудың өзектілігін айқындайды.

А.Байтұрсынов өз заманында тіл мәдениетін «сөз өнері» деп қарастыра отырып оның мынадай ерекшеліктерін көрсетеді: «Айтушы ойын өзі үшін айтпайды өзге үшін айтады. Сондықтан ол ойын өзгелер қиналмай түсінетін қылып айту керек. Ол үшін айтушы сөйлейтін тілін жақсы қолдана білуі тиіс. Яғни әр сөздің мағынасын жақсы біліп, дұрыстап сөйлемді түзе білуі тиіс. Адам ана тілін жасынан естуінше үлкендерден үйренеді. Сонан соң тіл танытқыш кітаптардан игереді. Онан әрі үлгілі жазушылардың шығарған сөздерін оқып, өзі іс жүзінде я ауызша айтып, я жазып қолданумен біледі. Біз қазақ тіліндегі сөздің бәрін білгеніміз қазақ тілін қолдана білу болып табылмайды. Тілді қолдана білу деп – айтатын ойға сәйкес келетін сөздерді таңдап ала білуді және сол сөздерді сөйлем ішінде орын-орнына дұрыстап қоя білуді айтамыз», - деп көрсетеді [4].

Шешендік сөздер – қазақ халқының рухани мұрасының маңызды бөлігі. Олар халықтың өмір тәжірибесін, дүниетанымын, адамгершілік құндылықтарын бейнелей отырып, жас ұрпақтың ойлау жүйесін, сөйлеу дағдысын және тілдік мәдениетін қалыптастыруда ерекше орын алады. Бастауыш сынып кезеңі – баланың тілдік қабілеті қарқынды дамиды, сөздік қоры қалыптасатын, қарым-қатынас мәдениетінің негізі қаланатын маңызды кезең. Сондықтан осы кезеңде шешендік сөздерді жүйелі пайдалану оқушының ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдірудің тиімді құралы болып табылады.

Сөйлеу мәдениеті және оның әлеуметтік маңызы деген мәселе тілдің өз қасиеттері мен қызметі арқылы, оның қоғамдық ролі және қолданылу сипатымен анықталады. Қоғам өзінің барлық мүшелерінен тілді жақсы игеруіне мүдделі болмақ.

Өйткені:

а) тіл мәдениеті дегеніміз – оқу мәдениеті, ойлау мәдениеті, қарым-қатынас жасау және мінез құлық мәдениеті, көп жағдайларда бұл – адамның кәсіби қызметінің қасиеті;

б) тіл тек қана ұлттық мәдениет көрсеткіші, жеткізуші емес, ол – сол мәдениеттің аса маңызды құбылыстарының бірі. Әрбір ұлт өз тілін этномәдениеттің бірегей феномені ретінде сақтауға және дамытуға тиіс. Ал тілдің күйі, хал-ахуалы, оның тазалығы қоғамдағы уақыттың әрбір кезеңіндегі сөйлеу мәдениетінің деңгейімен анықталады.

Ғылыми-педагогикалық тұрғыдан алғанда, ауызша сөйлеу мәдениеті – ойды жүйелі, анық, дәл және көркем жеткізе білу қабілеті. Бұл қабілет оқушының тек тілдік дамуына ғана емес, сонымен қатар оның танымдық белсенділігіне, өз ойын еркін білдіруіне, көпшілік алдында сөйлеу дағдысына да тікелей әсер етеді. Мақалада тіл мәдениетінің ойлау, оқу және қарым-қатынас мәдениетімен тығыз байланысы көрсетіледі. Осы тұрғыдан алғанда, шешендік сөздер оқушының логикалық ойлауын дамытып, сөзді орынды қолдануға үйретеді.

Бастауыш сыныпта шешендік сөздерді оқыту барысында мұғалім төмендегідей педагогикалық міндеттерді жүзеге асыруы тиіс:

- оқушылардың сөздік қорын байыту;
- тілдік нормаларды сақтап сөйлеуге дағдыландыру;
- көркем, мәнерлі сөйлеу машығын қалыптастыру;
- өз ойын жүйелі түрде жеткізе білуге үйрету;
- ұлттық құндылықтар мен рухани мұраға құрмет сезімін тәрбиелеу.

Шешендік сөздерді меңгерту үдерісі тек мәтінді жаттаумен шектелмеуі тиіс. Ол оқушылардың белсенді қатысуына негізделген шығармашылық жұмыстар арқылы жүзеге асырылғаны жөн. Мысалы, шешендік сөздерді рөлге бөліп оқу, мазмұнын талдау, өмірлік жағдаяттармен байланыстыру, шағын пікірталастар ұйымдастыру, сахналық көріністер қою

сияқты әдістер оқушының сөйлеу белсенділігін арттырады. Мұндай жұмыстар оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар шешендік сөздер арқылы оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға да болады. Халық шешендерінің нақыл сөздері, билердің толғаулары мен өнегелі ойлары адалдыққа, әділдікке, сыйластыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелейді. Бұл қасиеттер бастауыш сынып кезеңінде қалыптасып, кейінгі өмірінде тұлғаның мінез-құлқына негіз болады.

Бастауыш сыныпта оқулығында ауыз әдебиеті түрлерінің: айтыс, жаңылтпаш жұмбақтар, мақал – мәтелдер, тұрмыс – салт жырлары, аңыз әңгімелер, шешендік сөздер, ертегілер, эпостық (батырлық, ғашықтық, жырлар) т.б жатады. Осы жанрлардың барлығы дерлік, бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс – әрекетін ұйымдастыруда өте маңызы мол материалдар.

Бастауыш сынып оқушыларының ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда шешендік сөздердің педагогикалық әлеуеті бірнеше бағытта көрініс табады.

Біріншіден, тілдік-дамытушылық әлеуеті. Шешендік сөздер оқушылардың сөздік қорын байытып, сөйлемді дұрыс құрау, ойды жүйелі жеткізу дағдыларын қалыптастырады. Шешендік үлгілер арқылы оқушылар сөздің мағынасын терең түсінуге, синоним, тұрақты тіркестерді орынды қолдануға үйренеді. Бұл олардың ауызша сөйлеу мәдениетінің дамуына негіз болады.

Екіншіден, коммуникативтік әлеуеті. Шешендік сөздер оқушылардың қарым-қатынас жасау қабілетін жетілдіреді. Пікір айту, дәлелдеу, қарсы пікір білдіру, сұрақ қою сияқты коммуникативтік әрекеттерді меңгеруге мүмкіндік береді. Сабақ барысында шешендік мәтіндерді талдау, диалог құру, пікірталас ұйымдастыру арқылы оқушылар өз ойын еркін жеткізуге дағдыланады.

Үшіншіден, танымдық әлеуеті. Шешендік сөздер оқушылардың логикалық ойлауын, салыстыру, талдау, қорытынды жасау қабілеттерін дамытады. Халық даналығына негізделген ой-тұжырымдар арқылы оқушылар өмірлік мәселелерді түсініп, себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға үйренеді. Бұл олардың танымдық белсенділігін арттырады.

Төртіншіден, тәрбиелік әлеуеті. Шешендік сөздерде халықтың адамгершілік, әділдік, адалдық, сыйластық, еңбекқорлық сияқты құндылықтары көрініс табады. Оқушылар осы үлгілер арқылы ұлттық тәрбие алады, рухани-адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Бұл олардың тұлғалық дамуына оң әсер етеді.

Бесіншіден, шығармашылық әлеуеті. Шешендік сөздер оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға ықпал етеді. Мәтіннің мазмұны бойынша әңгіме құрастыру, сахналау, өз ойынан шешендік үлгі жасау, көрініс қою сияқты тапсырмалар баланың қиялын дамытып, өзіндік пікірін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Алтыншыдан, мотивациялық әлеуеті. Шешендік сөздерді қолдану сабақтың қызықты өтуіне ықпал етеді. Халық мұрасына негізделген мазмұн оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, оқуға ынтасын күшейтеді. Оқушы өзін еркін сезініп, белсенді қатысуға ұмтылады.

Осылайша, шешендік сөздердің педагогикалық әлеуеті оқушылардың тілдік, коммуникативтік, танымдық, тәрбиелік және шығармашылық дамуын кешенді түрде қамтамасыз етеді. Олар бастауыш сынып оқушыларының ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың тиімді құралы ретінде оқу-тәрбие үдерісінде кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.

Педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, шешендік сөздерді жүйелі қолдану оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырып, қазақ тілі пәнін меңгеру сапасын жақсартады. Оқушылар өз ойын еркін жеткізуге, пікірін дәлелдеуге, сұрақтарға нақты жауап беруге дағдыланады. Сонымен бірге тілдік қателерді азайтып, сөйлеу барысында әдеби тіл нормаларын сақтауға үйренеді.

Қорыта айтқанда, бастауыш сынып оқушыларының ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда шешендік сөздердің педагогикалық әлеуеті өте жоғары. Олар оқушының тілдік, танымдық және тұлғалық дамуын кешенді түрде қамтамасыз етеді. Мақалада тіл мәдениетінің әлеуметтік маңызы мен ұлттық құндылық ретіндегі рөлі айқындалған, ал шешендік сөздер осы құндылықтарды жас ұрпақ санасына сіңірудің тиімді жолы болып табылады.

Сондықтан бастауыш сыныпта қазақ тілі сабақтарында шешендік сөздерді жүйелі, мақсатты және ғылыми негізде қолдану – оқушылардың ауызша сөйлеу мәдениетін дамытудың басты шарттарының бірі болып саналады. Бұл бағыттағы жұмыстарды жетілдіру болашақта тіл мәдениеті жоғары, ойы жүйелі, ұлттық құндылықтарды құрметтейтін тұлға қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары
2. Бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптарына арналған «Әдебиеттік оқу» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы. 2022.
3. Карсыбаева Р.К., Исакова Л.М. Бастауыш сыныпта әдебиеттік оқыту әдістемесі/Оқу құралы. - Алматы: «Эверо» баспасы, 2026. – 275 б.
4. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Алматы, «»Ана тілі, 1992, 448 б.